

METODOLOGÍA “CERO”. UNA MANERA DE UNIFICAR EL TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR DROGAS DE ABUSO

“CERO” METHODOLOGY. A WAY TO UNIFY THE TREATMENT OF POISONING FROM DRUG ABUSE

JESÚS BOADAS MORALES*

Centro de Alta Formación Profesional Dominicano Americana, AFPDA, Santo Domingo, República Dominicana

*Correspondencia: Jesús Boadas Morales , E-mail: jboadasm.jb@gmail.com

RESUMEN

Las emergencias por el consumo de sustancias psicoactivas constituyen un grave problema a nivel mundial que implica un elevado número de muertes y complicaciones. La información para el abordaje de estas condiciones es muy diversa y su acceso es limitado para la mayoría de los profesionales de la salud durante su formación. Por tal motivo, hemos diseñado la metodología “CERO”, que logra estandarizar y unificar el tratamiento de las intoxicaciones por drogas de abuso basado en sus aspectos farmacológicos, clínicos y terapéuticos, de manera que los profesionales que atienden estos pacientes puedan abordar los casos de manera adecuada y oportuna, evitando muertes y complicaciones graves.

PALABRAS CLAVE: Adicción, emergencias, tratamiento.

ABSTRACT

Emergencies due to the use of psychoactive substances constitute a serious problem worldwide that implies a high number of deaths and complications. The information to address these conditions is very diverse and its access is limited for the majority of health professionals during their training. For this reason, we have designed the “CERO” methodology, that manages to standardize and unify the treatment of poisonings by drugs of abuse based on their pharmacological, clinical and therapeutic aspects, so that the professionals who care for these patients can address the cases in an appropriate and timely manner, avoiding deaths and serious complications.

KEY WORDS: Addiction, emergencies, treatment.

Sr. Editor

El consumo de drogas de abuso representa una problemática mundial con gran impacto social y es causa grave, en los individuos afectados, de un profundo deterioro en el plano físico, mental y familiar (Boadas *et al.* 2018, Edwards *et al.* 2020), que además se asocia a otras situaciones adversas coligadas a su consumo. Las intoxicaciones por drogas de abuso son un motivo importante de consulta en los servicios de las emergencias hospitalarias a nivel global; solo en los Estados Unidos la tasa de muertes por sobredosis de drogas ha aumentado 2,5 veces entre 1999 y 2015 (Hedegaard *et al.* 2017). En este sentido, el manejo correcto y oportuno de estas emergencias médicas debe implicar un conocimiento de las características farmacológicas de una alta diversidad de sustancias psicoactivas (SPA).

La escasa enseñanza de la Toxicología en nuestras escuelas y facultades de medicina (tanto en

las áreas de pregrado como en los postgrados de las especialidades médicas y en otras disciplinas afines de las ciencias de la salud), condiciona que la mayoría del personal sanitario que atiende estos casos no cuente con estas herramientas, al menos de manera clara y sistemática. Por esta razón existe la necesidad de integrar la información disponible sobre estas sustancias, sus efectos agudos en el ser humano y los elementos terapéuticos de su manejo clínico con el objetivo de instruir, de manera sencilla y práctica, a los profesionales de la salud (responsables de la atención médica directa en los servicios de emergencia) sobre el manejo racional de las urgencias por consumo de drogas de abuso.

Con base en las premisas anteriores, hemos diseñado una metodología que unifica de manera sistemática, en cuatro pasos, el abordaje de las intoxicaciones por drogas de abuso que lleva el nombre de “CERO” por sus siglas: Conozca la droga, Evalúe al paciente, Retire la droga, Observe al paciente.

Cuando se analizan las emergencias por el consumo de drogas de abuso existen cinco puntos clave que debemos tomar en cuenta:

1. Las emergencias se presentan por dos causas principales: por intoxicación o por síndrome de abstinencia. Mediante la historia clínica se debe identificar de cual se trata para poder cumplir con el tratamiento adecuado en cada caso.
2. Es importante identificar en la historia clínica el tiempo y patrón de consumo: eso permite saber qué tanta tolerancia puede tener un paciente a una determinada droga y el grado de deterioro físico y mental que podría estar experimentando.
3. Fecha de último consumo: permite diferenciar entre una emergencia por intoxicación y otra por síndrome de abstinencia u otro diagnóstico cuyos síntomas sean similares.
4. Es fundamental tener presente que los usuarios pueden desarrollar condiciones asociadas: síndromes coronarios, eventos vasculocerebrales, virus de inmunodeficiencia adquirida, hepatitis, entre otros que complican su cuadro clínico.
5. Atención precoz del paciente: es el elemento principal para cada caso.

A continuación se desarrolla las bases generales de la metodología CERO.

Conozca la droga

Este paso implica saber acerca del tipo de SPA involucrada (estimulante, alucinógena, depresora, natural, sintética, entre otras), su mecanismo de acción, así como sus efectos físicos y mentales en el paciente.

Evalúe correctamente al paciente

En el abordaje general de las intoxicaciones existen elementos clave para establecer diagnósticos y cuando nos referimos a drogas de abuso, es de suma importancia tomar en cuenta los siguientes cuatro elementos:

- a) Condiciones físicas generales: algunas drogas

como la cocaína y las anfetaminas pueden afectar la esfera cardiovascular produciendo taquicardia, arritmias, hipertensión; otras como los opioides, alcohol y benzodiazepinas causan depresión de la función respiratoria e hipotensión. El examen pupilar es fundamental para determinar neurológicamente donde está actuando la droga y tener otro parámetro para el seguimiento.

- b) Estado de conciencia: registrar si el paciente se encuentra en estado de alerta o incluso si se encuentra agitado, agresivo o si por el contrario está somnoliento, estuporoso o si tiene respuesta a estímulos dolorosos.
- c) Conexión con la realidad: determinar si el paciente tiene alguna idea delirante o alucinaciones.
- d) Adicionalmente se deben solicitar pruebas para la determinación de metabolitos que permitan confirmar los diagnósticos, así como de otros estudios paraclínicos que aporten datos sobre los sistemas afectados, en cada caso: hemograma, funciones renal y hepática, enzimas cardíacas, gasometría arterial, electrocardiograma, entre otros.

Retire la droga (tratar al paciente)

Cuando nos referimos a drogas de abuso, la base para el tratamiento de las intoxicaciones reside en la cinética particular de cada sustancia psicoactiva. Estas sustancias tienen metabolismo hepático y eliminación renal, por lo que las medidas más efectivas tienden a ser en primer lugar la estimulación de la diuresis. No obstante, se debe tener en cuenta el tratamiento de las complicaciones derivadas de cada caso.

Observación (seguimiento)

Las manifestaciones clínicas en las intoxicaciones por drogas son muy dinámicas y cambiantes. Por eso esta fase es muy importante y se refiere a la vigilancia que debemos tener durante y después del tratamiento, evaluando los signos y síntomas presentes en el paciente y su evolución en el tiempo, de manera que podamos anticipar reacciones diferentes a las esperadas de acuerdo a cada droga en particular. Cambios en los patrones

esperados para cada SPA, pudieran corresponder con alguna complicación de las condiciones del paciente, fallas en el tratamiento planteado, presencia de sustancias diferentes o incluso adicionales a las que hemos establecido mediante interrogatorio, entre otros escenarios.

Hemos adaptado estos cuatro principios a las características de cada una de las drogas de uso frecuente y además se ha iniciado el proceso de divulgación que incluye las actividades de educación continua. Se considera que compartir la información de este método puede simplificar y estandarizar el tratamiento de las intoxicaciones por SPA, haciendo más sencillo su aprendizaje, además de beneficiar a los pacientes con riesgo de desarrollar letalidad durante el desarrollo de los eventos causados por las

distintas drogas psicoactivas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOADAS J, RIVERO F, CORDERO P, YABUR Y. 2018. Perfil de los pacientes de un centro de rehabilitación de adicciones en el estado Nueva Esparta, Venezuela. *Saber*. 30:189-194.
- EDWARDS A, OHLSSON H, SUNDQUIST J, SUNDKIST K, KENDLER K. 2020. Socioeconomic sequelae of drug abuse in a Swedish national cohort. *Drug Alcohol Depend*. 122:107990.
- HEDEGAARD H, WARNER M, MINIÑO A. 2017. Drug overdose deaths in the United States, 1999-2015. *NCHS Data Brief*, 273, Hyattsville, USA, pp. 8.